

RECUPERACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES EN LOS RESIDUOS DE LA ALMAZARA

(INGENIERÍA QUÍMICA; QUÍMICA ANALÍTICA; BIOQUÍMICA)

Autor: Carmen M. Sánchez-Arévalo

Biografía: Carmen Sánchez Arévalo estudió el Grado en Bioquímica en la UGR y un Máster en Biotecnología en la UAM. Ha trabajado como Personal Investigador en el Departamento de Química Analítica de la UGR y actualmente es alumna del Programa de Doctorado en Ingeniería Química y Producción Industrial de la UPV.

Su área de investigación gira en torno al conocimiento y aprovechamiento de los productos y subproductos derivados de la industria oleícola.

Coautores: Dr. Silvia Álvarez-Blanco, M^a Cinta-Vincent-Vela

Institución: Instituto Universitario de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM). Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia, Valencia, Spain.

Resumen

España es el país que lidera la producción de aceite de oliva en el mundo. Anualmente, se generan toneladas de aceite de oliva para su consumo y comercialización. Sin embargo, la elaboración de este producto lleva asociada la generación de enormes volúmenes de residuos, entre los que destaca el alperujo, que es el principal subproducto del sistema de producción de dos fases.

El manejo de estos residuos no solo supone un problema económico para las almazaras, sino que su vertido inadecuado puede dar lugar a un elevado impacto ambiental, mediante el fomento de la eutrofización y la reducción del oxígeno disponible en el agua, debido a la presencia de compuestos fenólicos

En paralelo a su potencial contaminante, los compuestos fenólicos son potentes antioxidantes cuyo interés en farmacología y cosmética ya ha sido ampliamente descrito. Por ello, el alperujo representa una fuente importante de compuestos de alto valor añadido, cuya recuperación puede contribuir a la reducción de la carga contaminante de los residuos de la almazara y a la revalorización del olivar. En este sentido, la tecnología de membranas permite elaborar una estrategia fácilmente escalable para extraer los polifenoles del alperujo, utilizando condiciones de operación suaves y bajos requerimientos energéticos.